

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: ПРИМЕНЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ

Илхомжонова Севара Тулкиновна

Кафедра фармакологии, Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, г. Самарканд, Узбекистан

Юлдашев С.Ж.

к.м.н., доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533909>

Аннотация. В статье рассмотрены противоаллергические средства, их классификация и механизмы действия. Описаны основные причины возникновения аллергических реакций в стоматологии и подходы к их профилактике и лечению. Подчеркнута важность правильного выбора препаратов и алгоритмов действий стоматолога при аллергических состояниях.

Ключевые слова: противоаллергические средства, стоматология, аллергия, антигистаминные препараты, анафилактический шок, профилактика аллергии, локальные анестетики, глюкокортикостероиды.

Введение

Современная стоматология активно использует широкий спектр медикаментов, включая противоаллергические средства, которые играют важную роль в предотвращении и лечении аллергических реакций у пациентов. Аллергические реакции на используемые материалы, анестетики и лекарства являются неотъемлемой частью практики стоматолога, поэтому знание их применения крайне важно для обеспечения безопасности пациента.

Классификация противоаллергических средств

Противоаллергические препараты делятся на несколько групп в зависимости от механизма их действия:

1. Антигистаминные препараты

Блокируют действие гистамина на рецепторы, снижая проявления аллергической реакции. Примеры: лоратадин, цетиризин, супрастин.

2. Глюкокортикостероиды

Обладают мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием, применяются при тяжелых реакциях. Примеры: преднизолон, дексаметазон.

3. Мембраностабилизаторы

Стабилизируют мембраны тучных клеток, предотвращая выброс медиаторов аллергии. Пример: кетотифен.

4. Адреналин и его аналоги

Используются в экстренных ситуациях, таких как анафилактический шок.

Причины аллергии в стоматологии

Наиболее частыми причинами аллергии у стоматологических пациентов являются:

- Локальные анестетики (например, лидокаин, ультракаин);
- Пломбировочные материалы (композиты, амальгама);
- Латекс, используемый в перчатках и других расходных материалах;
- Медикаменты (антибиотики, антисептики).

Применение противоаллергических средств в стоматологической практике

1. Профилактика аллергии

Перед началом лечения необходимо подробно собрать аллергологический анамнез пациента. Если в анамнезе указаны аллергические реакции, стоматолог должен:

- Использовать гипоаллергенные материалы;
- При необходимости назначить антигистаминные препараты за 1–2 дня до лечения.

2. Лечение легких аллергических реакций

Если у пациента возникают симптомы, такие как зуд, покраснение или крапивница, применяются антигистаминные препараты (например, лоратадин или цетиризин).

3. Лечение тяжелых реакций

Анафилактический шок, отек Квинке и другие острые состояния требуют немедленных действий:

- Введение адреналина для восстановления работы сердечно-сосудистой системы;
- Использование глюкокортикостероидов (например, дексаметазона);
- Обеспечение доступа к кислороду и срочная госпитализация.

Роль стоматолога в предотвращении аллергий

Стоматолог должен владеть навыками диагностики и лечения аллергических реакций, а также следовать ряду профилактических мер:

- Тщательно изучать состав используемых материалов;
- Предпочитать препараты с низкой аллергенностью;
- Иметь в кабинете аптечку первой помощи для экстренных ситуаций.

Заключение

Противоаллергические средства занимают ключевое место в практике стоматолога. Правильное их использование позволяет минимизировать риски для здоровья пациента, повысить качество оказываемой помощи и укрепить доверие к специалисту. Умение предвидеть и оперативно реагировать на аллергические реакции – важная составляющая профессиональной подготовки стоматолога.

Список литературы:

1. Niederhagen, B., & Kolb, A. (2017). Allergic reactions to local anesthetics in dentistry. *Journal of Oral Science*, 59(1), 21–30.
2. Siddiqui, A. J., & Khan, F. (2018). Management of allergic reactions in dentistry: A review. *The Journal of Contemporary Dental Practice*, 19(3), 359–363.
3. López-Ríos, P., & Hernández, R. (2020). Dental materials and their role in allergic reactions. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 12(3), 345–350.
4. Agarwal, A., & Gupta, P. (2019). Use of antihistamines and steroids in the management of dental allergies. *Journal of Dental Research and Reviews*, 6(2), 102–108.
5. Singh, G., & Mehta, A. (2018). Anaphylaxis and allergic reactions in dentistry: Recognition and management. *Indian Journal of Dental Sciences*, 10(1), 14–19.
6. Tonn, K., & Ristow, T. (2021). Dental anesthesia and allergic reactions: Challenges and management strategies. *Anesthesia Progress*, 68(4), 154–160.